

OYINLI TEXNOLOGIYALAR REFLEKSIYA QURALI SIPATINDA

Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna

Filologiya ilimlari bo'yinsha filofofiya doktorı (PhD), Ájiniyaz atındađı Nókis
mámleketlik pedagogikalıq institutı doktorantı

zkazimbetova@bk.ru

Annotaciya: Pedagogikada oyınlı texnologiyalar házirgi kúnde interaktiv usıllardıń biri sıpatında ónimli paydalanıladı. Zaman talabına qaray olardıń jańa kreativ formaları qalıplespekte. Bul maqalada qaraqalpaq tili sabaqlarında oqıwshılardađı refleksiv kónlikpelerdi payda etiwdegi oyınlı texnologiyalardıń áhmiyeti, atap aytqanda oqıwshılardıń sóz baylıđın, logikalıq pikirlewin rawajlandırıwğa bađdarlanđan texnologiyalardıń ótkeriliw tártibi, jol-jobası, forması, olardıń tálim-tárbiyadađı áhmiyeti haqqında aytıldı.

Tayanısh sózler: refleksiya, interaktiv, texnologiya, kommunikativlik qatnas, tálim procesi, psixologiyalıq mexanizm, “Durıs juwaptı tańlayman” texnologiyası, “Besinshisi (altınshısı, jetinshisi...) artıqsha” texnologiyası, “Sırlı sandıqsha” texnologiyası, “Tekst dúzemen” texnologiyası, “Súwret tiykarında teskt jaratıw”, “Tekst tiykarında tekst jaratıw” texnologiyası.

Psixologiyalıq izertlewlerge qarađanda, 12-16 jastađı oqıwshılar basqa jastađı oqıwshılarga salıstırmalı kóbirek háreketshen boladı. Solay eken, olardıń háreketshenligin durıs bađdarlay alıw kerek. Bul jastađı oqıwshılardı dástúriy kúndelikli birdey tapsırmalar, sáwbetlesiwler, quramalı sheshimi qıyın test hám basqa da oqıw materialları menen pánge qızıqtırıp, olarda ótilgen teoriyalıq mađlıwmattı refleksiya etiw basqıshın ámelge asırıw anađurlım qıyın jađday.

Házirgi kúnde barlıq tarawlarda bolđanı sıyaqlı bilimlendiriw tarawında da birqansha innovaciyalıq baslamalar tálim sapasın rawajlandırıw ushın jolğa qoyılđan. Solardan biri – interaktiv oyınlı texnologiyalar. Pedagogikada oyınlar tek ğana oqıwshılardıń dem alıwı yaki dıqqatın ekinshi háreketke bađdarlaw ushın emes, al anıq pedagogikalıq maqset tiykarında alıp barılatuđın didaktikalıq process esaplanadı. Oyınlar oqıwshı hám muđallim ortasındađı kommunikativlik qatnastı jáne de bekkemlep, olar arasındađı jámiyetlik-sociallıq, sonday-aq, ilimiy qarım-qatnas qalıplesiwinde kópir wazıypasın atqaradı. Bilimlendiriwde oyınlar arqalı oqıwshınıń dıqqatın sabaqqa qaratıw, refleksiyanı ámelge asırıw házirgi bilimlendiriw tarawında eń ónimli nátiyje kórsetip atırđan ámeliyat túrlerinen biri. Oyınlar járdeminde jańa bilim beriliwi, onı refleksiya qılıw yamasa logikalıq pikirlewin de qalıplestiriwge boladı. Bunda birgeliktegi aktiv háreket júzege keledi.

Oyinlar barısı hám dúzilisi belgili bir kónlikpe, qábilet hám sapa kórsetkishiniń qatnasıwshılarda qalıplesiwin támiyinleydi. Tálim procesinde oyın texnologiyalarınan paydalanıwda muǵallım pedagogikalıq wazıypalardı scenariyde anıq kórsetip bere alıwı kerek.

Oyın barısınıń psixologiyalıq mexanizmleri shaxstıń ózin kórsete alıwı, óziniń ómirdegi ornın belgiley alıwı, ózin ózi basqarıwı, óz imkaniyatların ámelge asırıwdan ibarat áhmiyetli talaplardı qandırıw imkaniyatın beredi. Oqıw iskerliginiń tiykarǵı motivi – bul oqıw-biliw motivi bolsa, oqıw iskerliginiń eń áhmiyetli motivaciyası bolsa, tárbiyalanıwshıda ózi tańlaǵan hám negizin úyrenip atırǵan bilimge bolǵan qızıǵıwshılıǵı esaplanadı. Oqıwshı oqıw procesindegi iyelegen biliminen, kásiplik mamanlıqları hám kónlikpelerinen sezimlik jaqtan qanaatlana alıwı kerek. Bul wazıypanı ámelge asırıwda oqıtıw procesinde oyınlı texnologiyalardan paydalanıw, oqıwshılardıń dóretiwshilik qábileti hám kreativ oy-órisin rawajlandıradı.

Pedagogikalıq maqsette paydalanılatuǵın oyınlar oyın texnologiyaları dep ataladı [1:991].

Tálim-tárbiya barısınan kelip shıqqan halda oyınlardı tórt toparǵa bóliwge boladı: oqıwshılardıń sóz baylıǵı, logikalıq pikirlewi hám kommunikaciyaǵa kirisiw kónlikpelerin rawajlandırıwǵa qaratılǵan oyınlar; oqıwshılar arasında doslıq múnásibetin qalıplestiriwge tiykarlanǵan birgeliktegi háreketti payda etiwge qaratılǵan oyınlar; oqıwshılardı kásipke baǵdarlaw hám jámiyetlik jumıslarǵa tayarlawǵa xızmet etiwshi oyınlar; oqıwshılarda isbilermenlik kónlikpeleri, jámiyetlik-ekonomikalıq, huqıqıy bilimin rawajlandırıwǵa xızmet etetuǵın oyınlar [2:87].

Oqıwshılardıń sóz baylıǵı, bilim alıw, logikalıq pikirlewi hám kommunikaciyaǵa kirisiw kónlikpelerin rawajlandırıwǵa qaratılǵan oyınlar

“Durıs juwaptı tańlayman” texnologiyası

Bul oyın oqıwshılardıń alǵan teoriyalıq bilimin sınaqtan ótkeriw menen birge olardıń sabaqtaǵı belsendiligin jáne de asırıp, dıqqatın bir jerge jámlewge járdem beredi.

Oyın barısında topardaǵı oqıwshılardıń aldına teris qaratılǵan taxtayshalarǵa belgili bir til ilimine baylanıslı termin hám onıń túrleri jazıp qoyıladı. Máselen, “ıyesi belgili gáp”, “ıyesi belgisiz gáp”, “ıyesi ulıwmalasqan gáp”, “ıyesiz gáp” degen bir tarawǵa tiyisli terminlerdi jazıwǵa boladı. Muǵallım gápti oqıǵanda, sol gáp qaysı túrge tiyisli bolsa, oqıwshılar sol taxta tuwrısına barıp turıwı kerek. Qátelesken oqıwshı oyınnan shıǵarılıp barıladı.

Bul texnologiya arqalı oqıwshılardıń bilim dárejesin belgili dárejede elekten ótkerip alıwǵa boladı. Tezlik qatnastaǵı oylaw qábileti hám shaqqan juwap beriw qalıplesip, olardıń bir-biri menen, sonday-aq, oqıtıwshı menen kommunikaciyalıq qatnası da bekkemlenedi.

“Besinshisi (altınshısı, jetinshisi...) artıqsha” texnologiyası

Bul oyin túri házirgi qaraqalpaq tili sabaqlarındaǵı tekst ústinde islew tapsırmaları ushın, sonday-aq, lingvistikalıq temalar ushın da sáykes kelip, muǵallım óz pikirlew sheberligi, oqıwshılardıń jas ózgesheligi, bilim dárejesine qaray paydalanıwına boladı. Máselen, 7-klass Ana tili sabaqlındaǵı “Fizika turmıstı jeńillestiredi” tekstine paydalanatuǵın bolsaq [3:110], tekst boyınsha tómendegishe keste jaratıwǵa boladı.

Úlgi:

“Besinshisi artıqsha”

“Fizika turmıstı jeńillestiredi” teksti boyınsha artıqsha túsinikti belgileń.

1	bulttıń kóshiwi	jawınnıń jawıwı	suwdıń aǵıwı	qardıń jawıwı	adamnıń terlewi
2	mashina dvigateli	elektr sımı	janılǵı kúshi	qapnıń tutqası	Uy-ruzıgershilik texnikası
3	jaqtılıq qubılısı	seziw qubılısı	seslik qubılıs	jıllılıq qubılısı	elektr qubılısı
4	tábiyatqa tásir kórsetiw	tábiyiy bilimlerdi úyreniw	tábiyat baylıqlarınan paydalanıw	kóz benen aralıqtı shenew	adamnıń hawada háreketleniwi
5	mektepke shekemgi bilimlendiriw	joqarı oqıw orınları	ilim izertlew institutları	kásiplik tálim	orta arnawlı bilimlendiriw

Sonday-aq, bul texnologiyanı lingvistikalıq temalarǵa da paydalanıwǵa boladı. Máselen, 7-klass Ana tili sabaqlındaǵı “Tańlaqtıń túrleri” teması boyınsha tómendegishe keste dúziwge boladı [3:122-126]:

Úlgi:

“Besinshisi artıqsha”

Tańlaq túrleri boyınsha artıqshasın tabıń.

1	alla bárekella	yapırmay	qudayım-áy	jolıń bolsın	tamasha-áy
2	háwkim-háwkim	qurray-qurray	hay-hay	tóte-tóte	shuw-shuw
3	pah dúnya-áy	raxmet	kóz aydın	ápiw etiń	jolıń bolsın
4	astapıralla	yashaqay	aquday	posh	átteń
5	máh-máh	posh	hey	tss	allo

“Sırlı sandıqsha” texnologiyası

Bul oyin arqalı oqıwshınıń logikalıq pikirlewi rawajlanadı. Bul metodtan paydalanıw ushın oqıwshılar toparlarǵa bólinedi. Oqıtıwshı taxtaǵa 4 tema ataması

jazilgan sandiqshalar súwretlerin ildiredi. Bul sandiqshalardıń kishkene qaǵaz bóleklerin salatuǵın qaltashası boladı. Bul qaltashalarǵa oqıwshılar sol temaǵa tiyisli sózlerdi jazıp salıwı kerek. Berilgen waqıt hám sózler sanın esapqa alǵan halda oyın juwmaqlanıp, muǵallım sózlerdiń durıs yaqı nadurılıǵın tekserip, oqıwshılardı bahalaydı [4:49-52].

“Tekst dúzemen” texnologiyası

Bul texnologiyada oqıwshılardıń sóz baylıǵı, logikalıq pikirlewi hám kommunikaciyaǵa kirisiw kónlikpeleri rawajlandırıladı. Bunda tiykarǵı dıqqat oqıwshılardıń sózlerdi stillik hám imlalıq jaqtan durıs qollana alıwı, qarım-qatnasqa kirgize alıwı, sózlerge emocionallıq boyaw bere alıw qábiletleri tekseriledi. Bunıń ushın oqıwshı birinshi orında sózlerdiń mánilerin, formaların, baylanıs quralların biliwi kerek. Muǵallım oqıwshılarǵa birneshe tayanısh sózlerdi berip, mine usı tayanısh sózlerdi paydalanǵan halda tekst dóretiw tapsırmasın beredi. Álbette, tekstke bir tutas mazmun beriw, emocionallıq-ekspressivlik boyawlardı síndiriw oqıwshınıń sóz tańlaw sheberligine baylanıslı boladı.

Bunda muǵallım oqıwshılarǵa sóz mánilerin túsindiriwde tómendegi usıllardan paydalanadı:

- 1) Sózdi tekst tiykarında túsindiriw;
- 2) Sóz mánisin sózlikten, kitaptaǵı túsindirmeden paydalanǵan halda túsindiriw;
- 3) Sinonimlerin mısıl retinde keltiriw arqalı túsindiriw;
- 4) Antonimine qarsı qoyıw arqalı túsindiriw;
- 5) Awıspalı mánisi, kórkem mánisi, naqıl-maqallarda qollanıwına qaray túsindiriw;
- 6) Sóz dizbekleri, gápler járdeminde túsindiriw;
- 7) Sózdi predmettiń tiykarǵı belgilerin aytıw arqalı túsindiriw [5:38].

Tómende usı texnologiya tiykarında 7-klass qaraqalpaq tili sabaqlıǵında orın alǵan tapsırma berilgen [3:84]:

Tapsırma 2.7. Tómendegi sózlerdi paydalanıp hár qıylı sintaksislik dúzilistegi gápler dúziń, olardıń sintaksislik hám mazmunlıq baylanısın támiyinlegen halda «Ustaz – atańday ullı» temasında dóretiwshilik diktant jazıń. Diktantta kómekshi sózler hám almasıqlardan ónimli paydalanıń.

árezsizlik, tálim-tárbiya, mámleket siyasatı, bilimlendiriw tarawı, sheksiz itibar, pidayı ustazlar, bahalaw, sheksiz húrmet, kásiptiń ullılıǵı, dálillemek, jámiyettiń búgini hám keleshegi, xalıq mádeniyatı, tálim sapasın jaqsılaw, turmısta qollanıw, oqıtıwshılarǵa talap, oqıtıwshılardıń miynetin qádirlew, gamxorlıq kórsetiw, jańa ilim orayların qurıw, olardı zamanagóy texnikalar menen úskenelew, háreket etiw, oqıtıwshılıq, ullı kásip, 1996-jıl 9-yanvardaǵı Prezident pármanı, 1-oktyabr «Muǵallımler hám ustazlar kúni» dep belgilew.

“Súwret tiykarında tekst jaratıw” texnologiyası

Bul texnologiyada bir yamasa birneshe súwretler berilip, olardıń biri boyınsha kórkem, ilimiy yamasa publicistikalıq tekst jazıw tapsırması beriledi. Súwretler birneshe bolsa, olardı toparlarǵa bólip beriw arqalı orınlatıwǵa da boladı. Tórende 10-klass Ana tili sabaqlıǵında “Jámiyettiń bir bólegimen” teması ushın berilgen tapsırma usı texnologiya tiykarında islep shıǵılǵan.

“Tekst tiykarında tekst jaratıw” texnologiyası

Bul texnologiyanı 10-11-klasslar ushın tapsırma sıpatında beriwge boladı. Bunda ilimiy stildegi tekstten kórkem tekst jaratıw yamasa kórkem tekstten publicistikalıq tekst jaratıw sıyaqlı tapsırmalar beriwge boladı. Tórende 10-klass Ana tili sabaqlıǵında usı texnologiyanı orınlaw tapsırma sıpatında berilgen [6:50]:

Tapsırma 4.9.

Tórendegi ilimiy tekstti oqıń. Usı sıyaqlı milliy qádiriyatlarımız haqqındaǵı publicistikalıq tekst jazıń.

Qaraqalpaq dástúrlerinen biri – qız uzatılarda háwjjar aytıw.

Háwjardıń ayırım qatarları búgingi kúнге de jetip kelgen. Belgili ilimpaz ádebiyatshı Kamal Mámbetovtıń “Qaraqalpaqlardıń etnografiyalıq tariyxı” kitabında “Háwjjar”dıń burınǵı ayılǵan birqansha túrlerin berip, bulardı ilimpaz N.Dáwqaraevtıń kitabınan alǵanlıǵın atap kórsetedi. Mısalı:

Tekiymenttiń shet bawın,
Oya tursın, yar-yar-aw.
Toy basına tuw biye,
Soya tursın yar-yar-aw.
Men apama aytayın,
Ákeme ayt dep, yar-yar-aw,
Meni dese bıyılsha,
Qoya tursın, yar-yar-aw.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Turdiyeva M.J. Tálim tarbiya jarayonida pedagogic óyinlar va ularning shaxs rivojlanishiga psixologik tási. Scientific progress. Volume 2. Issue 7. 2021. ISSN: 2181-1601. 990-994-b.

2. Садуллаев Б.Б. Ўйинлар воситасида ўқувчиларда дўстона муносабатларга асосланган ижтимоий ҳамкорлик кўникмаларини ривожлантириш тизими: Пед.фан.док. ...дисс. – Самарқанд, 2019. – 87-б.

3. Dáwletov M, Ismaylova Z, Kazimbetova Z. Ana tili. (7-klass ushın sabaqlıq) – Tashkent, 2022. –110-b.

4. Turdiyeva G.T. Ona tili darslarida interfaol metodlardan foydalanish. Экономика и социум № 4 (107) 2023. – 49-52-b.

5. Adizova N.B. Adizova N.B. Ona tili o'qitish metodikasi. – Buxara, 2021. –38-b.

6. Abdinazimov Sh, Ismaylova Z, Kazimbetova Z. Ana tili. (10-klass ushın sabaqlıq) – Tashkent, 2022. – 46-b.